

РОЛЬ ГУМАНИТАРНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ В ПРОЦЕССЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Зайтова Шахноза Равшановна

Заведующая кафедрой социально-гуманитарных дисциплин,
ведущий преподаватель Академического лицея Филиала Российского
Государственного Университета нефти и газа
имени И.М. Губкина в городе Ташкенте.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7651773>

В современных условиях, в ситуации технологического взрыва, глобализации и возрастающей подвижности квалификационных характеристик не профессиональные навыки, а базовые и социальные компетенции выходят на первый план: умение личности самостоятельно выстраивать свой жизненный путь в противоречивом, постоянно меняющемся мире.

Опыт мирового образования показывает, что развитию качеств личности способствуют именно социальные, гуманитарные дисциплины, которые реализуют важные функции образовательного и воспитательного характера:

во-первых, развитие личностных качеств творческой индивидуальности, ценностных ориентаций, эстетического вкуса и гармонии;

во-вторых, обучение культуре жизни, правилам взаимоотношений с людьми и природой, правильному отношению к своему здоровью и здоровью других, минимально необходимым юридическим знаниям, знаниям в области этики, эстетики, экологии, экономики, политики и социологии;

в-третьих, помощь в приобретении общекультурного и профессионального роста личности.

Дисциплины гуманитарного и социально-экономического цикла позволяют формировать такие компетенции специалиста, без которых немислимо дальнейшее инновационное и стабильное развитие общества: письменная и устная коммуникация, способность к критике и самокритике, способность работать в команде (в т.ч. междисциплинарной), навыки межличностных отношений, способность общаться со специалистами из других областей, принятие различий и мультикультурности, способность работать в международной среде, знание второго языка, приверженность этическим ценностям, способность к организации и планированию, принятие решений,

способность адаптироваться к новым ситуациям, лидерство, разработка и управление проектами, инициативность и предпринимательский дух, забота о качестве, стремление к успеху.

Суть «гуманитарного ядра» – это систематизированная совокупность знаний о «феномене человека», о его мышлении, социальных взаимодействиях, об отношении его к миру и творческих возможностях, в том числе направленных на познание и изменение мира.

Разделение профессий на технические и гуманитарные произошло не один десяток лет назад. Эти группы специальностей обычно противопоставляются друг другу, как и люди с гуманитарным и техническим складом ума. Принято считать, что «техники» (которых также называют «физиками», «технарями») отличаются трезвым взглядом на жизнь, практичностью и умением твердо стоять на ногах. А «гуманитарии» (лирики), в противовес им, натуры мечтательные, несколько оторванные от реальности и склонные к обильным разговорам без особой конкретики.

Конечно же, это штамп, практически не имеющий отношения к настоящему положению дел.

Также можно услышать мнение, что технические профессии приносят больше пользы обществу, чем гуманитарные специальности. Было бы интересно посмотреть на мир без гуманитариев, но это вряд ли возможно, ведь без них он перестал бы существовать.

Разберемся, кто такие гуманитарии и нужны ли они в современном мире.

Главное отличие гуманитарных специальностей в том, что в их основе – гуманитарные, а не точные науки, и эти профессии не связаны с техникой. Гуманитарные дисциплины изучают человека и его проявления.

Вот почему все гуманитарные профессии связаны с людьми, а также с гуманитарными и общественными науками:

- философией;
- социологией;
- религиоведением;
- психологией;
- культурологией;
- искусствоведением;
- лингвистикой;
- историей;
- этнографией;

- антропологией;
- политологией;
- когнитивистикой;
- техногуманистикой.

Представители технических специальностей иногда склонны недооценивать роль гуманитарных профессий, но подумайте, что стало бы с обществом без учителей, психологов, юристов, экономистов, врачей?

Насколько эстетически беднее станет мир без дизайнеров, актеров и режиссеров, танцовщиков?

В современном мире особую важность получают soft skills – навыки, напрямую не связанные с профессиональной деятельностью, но позволяющие эффективно трудиться на профессиональном поприще. Они необходимы в любой области. Это гибкость, стрессоустойчивость, дружелюбие, умение работать в команде. Такие качества больше свойственны представителям гуманитарных профессий.

Во времена активного научно-технического прогресса на первый план выходят представители технических специальностей, но по мере того, как общество переходит в стадию постиндустриализации, все большее значение приобретают профессии, непосредственно связанные с людьми, хотя в них нуждается и индустриальное общество.

Важное отличие гуманитарных профессий от технических в том, что гуманитариев сложно заменить роботами. Если в промышленности сокращаются и заменяются роботами целые отделы, гуманитарного специалиста так просто машиной не заменить. Поэтому у гуманитарных профессий риск устареть меньше, чем у технических: например, профессия чертежника практически канула в небытие, а профессии журналистов и писателей лишь слегка видоизменились и разветвились (появились блогеры, копирайтеры, веб-журналисты).

Сейчас появляется много новых профессий, основанных на синтезе наук. Так, наука техногуманистика изучает изменения человечества под воздействием техносреды. Появляются профессии, в которых гуманитарные науки работают совместно с точными и естественными, например, математическая экономика, медицинская физика.

Развиваются профессии на стыке разных специальностей, например, имиджмейкер, видеодизайнер, веб-журналист.

Гуманитарная подготовка, включенная в программу профессионального

технического образования, должна привести к профессиональной подготовленности личности, обеспечивающей, в частности, осознанную коррекцию целей и мотивов получения именно этого образования. «Гуманитарная подготовленность студента технической специальности позволяет ему по-новому, более глубоко и качественно осмысливать и воспринимать содержание и результаты получаемого профессионального образования уже непосредственно в процессе этого образования. Отсюда следует, что именно гуманитарная подготовка играет ключевую роль в формировании успешности личности.

Итоги многих социологических исследований показывают что, выпускникам технических вузов зачастую не хватает организаторских способностей, элементарной гибкости поведения, которая должна базироваться на знаниях в области психологии, социологии, менеджмента. Молодые специалисты часто обнаруживают беспомощность при решении вопросов взаимодействия человека и техники, мало осведомлены о научной организации труда. Следовательно, существует необходимость психологической и социологической подготовки студентов, обеспечивающей ясное видение социально-психологических качеств, необходимых для трудовой деятельности, обеспечивающих ясное, четкое видение социальных последствий и условий применяемых технических и управленческих решений.

Формирование гражданской ответственности начинается с воспитания ответственности студента, который должным образом решает поставленные перед ним задачи и выполняет обязанности, возложенные на него в процессе обучения. С нравственной стороны ответственность студента – это осознание общественных требований, глубокое понимание общественного значения и социальных последствий своей учебы, готовность давать ответ за свои действия перед студенческим коллективом, обществом и самим собой.

Вопрос о роли, необходимости и развитии гуманитарного образования в современных вузах всегда являлся актуальным и фактически никогда не сходил с повестки дня. Особую значимость он приобретает, когда дело касается технических вузов. Гуманитаризация системы образования включает в себя не только процесс обучения, но и процесс воспитания. Целью обучения должно стать не только усвоение знаний, но и личностное становление субъекта, которое предполагает

формирование системы ценностных ориентиров и духовно-нравственной культуры личности. Только личность с развитым самосознанием может быстро и успешно социализироваться в современном обществе.

Лишь всесторонне развитая, думающая и гибко мыслящая личность может быстро и безболезненно адаптироваться в изменяющейся социальной среде, в полной мере соответствовать потребностям современного общества.

Эпоха глобализации, в которой мы живем, так же повышает значимость гуманитарного образования. Резко возросшее в наши дни число межкультурных коммуникаций, ставит нас перед необходимостью иметь представление о множественности культур и поиском различных форм диалога между ними. Ведь только усилиями всего мирового социума человечество может решить глобальные проблемы, стоящие перед ним.

Формирование коммуникационной культуры, столь актуальной в наши дни, на разных ее уровнях является прямой задачей гуманитарных наук. Таким образом, мы видим, что на современном этапе развития общества просто недопустимо недооценивать роль гуманитарной составляющей в его развитии.

Процесс же гуманизации общества может протекать только в рамках гуманитаризации образования в целом.

Роль гуманитарного образования заключается в том, что оно призвано не только обеспечивать передачу научных знаний и представлений новым поколениям, но и формировать их ценностные ориентиры в нравственном измерении. Поэтому гуманитарное знание является важной составляющей фундаментального образования, позволяя сформировать не узко подготовленного профессионала, но личность с широким взглядом на природу, мир, человека.

Гуманитарный подход способствует сохранению уникальности, единичности, неповторимости во всем, включая, прежде всего, социокультурную образовательно-воспитательную деятельность.

Позитивной тенденцией последнего времени является то, что гуманитарное знание как таковое уже не воспринимается общественным сознанием как что-то лишнее, малозначимое. Налицо активное движение в сторону понимания необходимости гуманитарной составляющей в системе подготовки специалиста по программам высшего

профессионального образования. Несмотря на активное «наступление» информационного общества, мы все острее осознаем, что без знания языков, литературы, истории невозможно сохранение необходимого уровня цивилизованности страны.

В связи с переходом к инновационному социально ориентированному типу развития меняется социальный заказ развития общества, что несет с собой перемену и переоценку роли и задач образования. Важным направлением выступает совершенствование человеческого потенциала. Человеческий потенциал в большей степени зависит от гуманитарных дисциплин, гуманитарного типа преподавания, гуманитарной парадигмы образования.

